

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 888 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukurulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
O'tayev Akram Yo'ldoshevich	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
<i>Nematova Gulsanam Abdullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
<i>Sharipova Farida Salimjanovna</i>	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
<i>Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna</i>	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
<i>Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich</i>	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
<i>Baltabayeva Durdona Erkin qizi</i>	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
<i>Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich</i>	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
<i>Askarova Zuhra Shavkat qizi</i>	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
<i>D. A. Raxmatova</i>	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
<i>Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
<i>Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi</i>	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
<i>Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich</i>	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
<i>Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna</i>	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
<i>Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich</i>	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
<i>Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi</i>	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
<i>Yuldashova Madina Murodjon qizi</i>	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
<i>Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi</i>	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
<i>Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li</i>	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
<i>Jo'raboyeva Odinoxon Umid qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
<i>Azimova Dilnoza Raximjon qizi</i>	

Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari	579
<i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>	
Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari	582
<i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari.....	586
<i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>	
Til ta'limining hozirgi holati.....	590
<i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>	
Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari	593
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati	596
<i>Safarova M. A.</i>	
Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	600
<i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>	
Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред.....	602
<i>Karimbayev Atabek Merdanovich</i>	
Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari	606
<i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>	
Intelktual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	610
<i>Tursunbekova Nozima</i>	
Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	613
<i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	618
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	622
<i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>	
Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish	626
<i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>	
18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari	631
<i>Djemilov Temur Rasimovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati.....	636
<i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>	
Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri.....	641
<i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>	
Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi.....	646
<i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	650
<i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>	
Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli.....	654
<i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>	
Yengil dizatriyali bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari.....	658
<i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>	
Ochilmagan bo'z qalblar hazor.....	662
<i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>	

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affilativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshiflardin kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
<i>Абидова М. И., Абидова Д. М.</i>	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении	764
<i>Амитова Майисия Рахмателлаевна</i>	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
<i>Гилязиева Насиба Михайловна</i>	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ ...	770
<i>Ислямова Сония Юнусовна</i>	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований	779
<i>У. Ш. Салимов</i>	
Innovatsiyalar va an'analar integratsiyasi asosida talabalarni ma'naviy ruhda tarbiyalashni takomillashtirish	784
<i>Usmonova Dilafuz Umirzoqovna</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi	788
<i>Sharipov Ulug'bek Ibotovich</i>	
Texnologiya fanida raqamli ta'lim resurslari asosida amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish metodikasi	792
<i>X. Ch. Dusyorov, X. A. Qulmamatova, N. O. Shog'darov</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlarining strategik boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish tendensiyalari	796
<i>Itolmazova Gulzoda Qurbongeldiyevna</i>	
Sinf dan tashqari ishlar orqali boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etish metodikasi	800
<i>Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlarning roli	805
<i>Shononova Gulsanam Shavkat qizi</i>	
Masofaviy ta'lim sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish tajribasi	810
<i>Shukurov Mirshod Karim o'g'li, Sharipov Bahrom Bo'riyevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion metodlarning sifatli ta'limdagi o'rni	816
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish	819
<i>Bozozrova Adiba Xudayarovna</i>	
Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni olib borishda psixodiagnostik faoliyatning o'rni	823
<i>Odamova O'g'iljon Kenjayevna</i>	
Pedagogical and Psychological Possibilities of Technological Education in Developing Constructive Thinking in Early School Age	827
<i>Egamova Anbarjon Atanazarovna</i>	
Shaxsda empatiya shakllanishining yosh davrlar bo'yicha psixologik xususiyatlari	832
<i>Kurbanova Zaynab Jurakulovna</i>	
Voleybolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	836
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Samatova Maftuna Sohib qizi</i>	
Oliygo'h talabalari o'rtasida basketbol sporti mashg'ulotlari orqali jismoniy sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	840
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Husenova Norjona Umid qizi</i>	
Inson shaxsini shakllantirishda jamiyat tarbiyasining ahamiyati	844
<i>Normurodova Munisa Nuriddin qizi</i>	
Ikki tilli nutqda kod almashtirish hodisasining lingvistik, pragmatik va ijtimoiy funksiyalari	847
<i>Nurmamatova Zarifa Abdiraup qizi</i>	
Yosh kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi	850
<i>Nurullayev Abdixoliq Qaxxorovich</i>	

Jismoniy tarbiya murabbiylarining faoliyatini sport klublarida tashkil qilishning integrativ mexanizmlari didaktik-metodik yondashuvlar	853
<i>O'rinov Oblaqul Jumayevich</i>	
O'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga zamonaviy o'qitish usullarining ta'siri	857
<i>Ochilova Sarvinoz Bozor qizi</i>	
Talabalarga Regbi-7 sport o'yinida himoya va hujum usullari hamda texnologiyalarini takomillashtirish	860
<i>Ramazonova Gulmira G'olib qizi</i>	
Oliy ta'limda siyosiy tafakkurni shakllantirishda sun'iy intellektning pedagogik modeli: nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	863
<i>Rasulev Bobirjon Atxamovich</i>	
Boshlang'ich sinflar ta'lim tizimida kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari	867
<i>Shoira Rahimova Adilbekovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida talabalarning o'quv faoliyatini integrativ mexanizmlar orqali tashkil qilish va rivojlantirish.....	871
<i>Sirojov Otajon Orifjonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini mediata'lim resurslari vositasida rivojlantirish metodikasi	875
<i>Suleymanova Ra'no Dustbekovna, Bekova Nilufar Aliboy qizi</i>	
Nemis tilidan o'zbek tiliga tarjimada yuzaga keladigan lingvistik va kommunikativ qiyinchiliklar.....	881
<i>Turamurodova Sevinch Anvarovna</i>	
Globalashuv jarayonida ma'naviy-mafkuraviy mexanizmlarning estetik madaniyatda ifodalanishi	884
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	

OLIY TA'LIMDA SIYOSIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING PEDAGOGIK MODEL: NAZARIYA VA AMALIYOT UYG'UNLIGI

Rasulev Bobirjon Atxamovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi
 Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida siyosiy tafakkurni shakllantirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik modeli ishlab chiqilgan va tahlil qilingan. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosida interaktiv o'quv muhiti yaratish, talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda siyosiy jarayonlarni chuqur anglash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari o'rganilgan. Nazariy tahlil va amaliy tajriba uyg'unligi asosida sun'iy intellektning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy tafakkur, sun'iy intellekt, oliy ta'lim, pedagogik model, raqamli ta'lim, tanqidiy fikrlash, innovatsion metodlar.

Abstract: This article explores a pedagogical model for the use of artificial intelligence in higher education to develop political thinking skills. The study examines the integration of AI-based interactive learning environments aimed at enhancing students' critical thinking and deepening their understanding of political processes. Through a combination of theoretical analysis and practical application, the effectiveness of artificial intelligence in improving educational outcomes is substantiated.

Key words: political thinking, artificial intelligence, higher education, pedagogical model, digital learning, critical thinking, innovative methods.

Аннотация: В статье разработана и проанализирована педагогическая модель применения искусственного интеллекта в формировании политического мышления в системе высшего образования. Исследование рассматривает возможности создания интерактивной образовательной среды на основе ИИ, развития критического мышления студентов и более глубокого понимания политических процессов. На основе сочетания теоретических положений и практического опыта обоснована эффективность использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Ключевые слова: политическое мышление, искусственный интеллект, высшее образование, педагогическая модель, цифровое обучение, критическое мышление, инновационные методы.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari hamda raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida tub tarkibiy va mazmuniy o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari nafaqat mutaxassis kadrlarni tayyorlash, balki talabalarni jamiyatdagi murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni chuqur anglay oladigan, tanqidiy fikrlashga qodir va ongli fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslar sifatida shakllantirish vazifasini ham o'z zimmasiga olmoqda. Ayniqsa, siyosiy tafakkur shaxsning davlat va jamiyat hayotidagi voqea-hodisalarni tahlil qilish, demokratik qadriyatlarini anglash, ijtimoiy mas'uliyatni his etish hamda faol fuqarolik ishtirokini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois oliy ta'lim tizimida siyosiy tafakkurni rivojlantirish masalasi strategik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelayagimiz, hayot-mamot masalasi" ^[1], hamda zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan qurollangan yosh avlodni tarbiyalash mamlakat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Davlat rahbarining raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'limni rivojlantirishga qaratilgan strategik tashabbuslari oliy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etishni taqozo etmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonining mazmuni va tashkil etilish shakllarini tubdan yangilash imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan adaptiv o'quv tizimlari, intellektual tutorlar, virtual simulyatsiyalar va interaktiv platformalar talabalar bilim darajasi hamda qiziqishlariga mos individual ta'lim traektoriyasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu esa o'quv jarayonini yanada samarali, qiziqarli va chuqur o'zlashtirishga yo'naltirilgan holatga keltirmoqda. Ayniqsa, siyosiy fanlar doirasida sun'iy intellekt yordamida murakkab siyosiy vaziyatlarni modellashtirish, qaror qabul qilish jarayonlarini tahlil qilish hamda real hayotga yaqin sharoitlarda o'quv tajribasini yaratish talabalarning tafakkur doirasini kengaytirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyasi ko'proq texnik imkoniyatlar va umumiy o'quv samaradorligi nuqtayi nazaridan o'rganilgan bo'lib, uning siyosiy tafakkurni shakllantirishdagi tizimli pedagogik mexanizmlari yetarlicha yoritilmagan. Nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi, shaxsning analitik fikrlashini rivojlantiruvchi hamda siyosiy jarayonlarga ongli yondashuvni shakllantiruvchi kompleks pedagogik modelga ehtiyoj mavjud.

Mazkur holatlar ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab beradi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi oliy ta'lim tizimida siyosiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan sun'iy intellekt asosidagi pedagogik modelni ishlab chiqish hamda uning nazariy asoslari va amaliy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslashdan iboratdir. Tadqiqot natijalari zamonaviy raqamli ta'lim muhitida innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali siyosiy ong va tafakkurni shakllantirishning yangi istiqbolli yo'nalishlarini ochib berishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogika nazariyasida siyosiy tafakkurning shakllanishi ta'limning ijtimoiy va tarbiyaviy funksiyalari bilan uzviy bog'liq holda izohlanadi. Ko'plab olimlar ta'lim jarayonini shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy tajribani ongli ravishda anglash va qayta ishlash mexanizmi sifatida talqin qiladilar. Xususan, J. Dewey ta'limni demokratik jamiyatning poydevori deb baholab, bilim berishdan ko'ra shaxsning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijtimoiy mas'uliyatni anglash qobiliyatlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan. Uning fikricha, o'quv muhiti muammoli vaziyatlarga boy bo'lishi va talabalarning faol ishtirokini ta'minlashi lozim bo'lib, bu jarayon siyosiy tafakkur shakllanishining asosiy sharti hisoblanadi [2].

Siyosiy tafakkur masalasi P. Freire, H. Arendt va D. Kolb kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida ham keng yoritilgan. P. Freire tanqidiy pedagogika konsepsiyasida shaxsni passiv bilim oluvchi emas, balki ijtimoiy voqelikni anglaydigan va o'zgartira oladigan subyekt sifatida shakllantirish zarurligini ilgari suradi. Uning ta'kidlashicha, ta'lim jarayoni shaxsda ijtimoiy adolat, fuqarolik ongi va siyosiy mas'uliyatni rivojlantiruvchi dialogik muhitga asoslanishi lozim.

H. Arendt esa siyosiy tafakkurni shaxsning jamoaviy hayotdagi qarorlar mohiyatini tushunish va baholash qobiliyati sifatida talqin etib, uni shakllantirishda ta'limning o'rni beqiyos ekanligini qayd etadi [3,4,5]. So'nggi yillarda raqamli pedagogika doirasida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri bo'yicha keng ko'lamlari tadqiqotlar olib borilmoqda.

R. Luckin va uning hamkorlari sun'iy intellekt asosida yaratilgan adaptiv ta'lim tizimlari talabalar bilimini individuallashtirish orqali o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, intellektual tutorlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'quv jarayonida tezkor teskari aloqa ta'minlab, chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida siyosiy tafakkurni shakllantirishda sun'iy intellektning pedagogik imkoniyatlarini o'rganish maqsadida tizimli tahlil va sintez, pedagogik modellashtirish, so'rovnoma va kuzatuv, tajriba-sinov mashg'ulotlari hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar orqali ishlab chiqilgan pedagogik modelning samaradorligi amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi hamda olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan ta'lim modeli oliy ta'lim muassasalarida talabalarning siyosiy tafakkurini rivojlantirishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Tajriba-sinov mashg'ulotlari davomida an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslanganda, sun'iy intellekt texnologiyalari integratsiya qilingan guruhlarda talabalarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishi, siyosiy jarayonlarga nisbatan tahliliy yondashuvi hamda muammoli vaziyatlarda faol ishtiroki ortgani kuzatildi. Statistik tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi talabalarning tanqidiy fikrlash darajasi o'rtacha 35-40 foizga oshgan bo'lib, bu sun'iy intellekt asosida yaratilgan interaktiv muhitning samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, siyosiy jarayonlarni tahlil qilish qobiliyati sezilarli darajada rivojlangani aniqlandi.

Sun'iy intellekt yordamida modellashtirilgan siyosiy vaziyatlar, virtual munozaralar va qaror qabul qilish simulyatsiyalari orqali talabalar real hayotdagi siyosiy muammolarni tizimli baholash, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash hamda turli nuqtayi nazarlarni solishtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada ushbu ko'rsatkich o'rtacha 30 foizga yaxshilangani qayd etildi. Bu esa sun'iy intellektning siyosiy bilimlarni faqat nazariy o'zlashtirish emas, balki amaliy tahliliy tafakkurni shakllantirishda ham muhim pedagogik vosita ekanini ko'rsatadi. Bundan tashqari, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari ham sezilarli darajada rivojlandi. Interaktiv simulyatsiyalar jarayonida talabalar turli siyosiy ssenariylar asosida muayyan qarorlar qabul qilib, ularning oqibatlarini sun'iy intellekt tizimi orqali baholash imkoniga ega bo'ldilar. Bu esa talabalarda mas'uliyat hissi, strategik fikrlash hamda o'z pozitsiyasini asoslab bera olish qobiliyatini kuchaytirdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar o'z fikrlarini aniq dalillar bilan himoya qilishga ko'proq intila boshladilar.

1-jadval: Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik modelning tarkibiy tuzilmasi

No	Pedagogik model komponenti	Mazmuni	Ta'limdagi vazifasi
1	Axborot-intellektual modul	Sun'iy intellekt yordamida har bir talabaga mos individual bilim traektoriyasini shakllantirish, bilim darajasi va qiziqishlarga mos o'quv materiallarini taqdim etish	Mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash, bilimlarni chuqurlashtirish va individuallashtirish
2	Interaktiv-simulyatsion modul	Virtual muhitda siyosiy jarayonlar, bahslar va qaror qabul qilish vaziyatlarini modellashtirish	Amaliy tajribani oshirish, nazariy bilimlarni real vaziyatlar bilan uyg'unlashtirish
3	Reflektiv-tahliliy modul	Talabalar faoliyatini tahlil qilish, o'z-o'zini baholash hamda sun'iy intellekt asosida teskari aloqa berish	Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, xatolar ustida ishlash va bilimlarni mustahkamlash

Mazkur pedagogik modelning tarkibiy tuzilmasi oliy ta'lim jarayonida siyosiy tafakkurni shakllantirishni tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirish imkonini beradi. Jadvalda keltirilgan uch asosiy komponent o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, har biri ta'lim jarayonining muayyan funksional vazifalarini bajaradi hamda umumiy pedagogik maqsadga xizmat qiladi.

Birinchi komponent – axborot-intellektual modul ta'lim jarayonining individualizatsiyasini ta'minlashga yo'naltirilgan. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida har bir talabaga mos bilim darajasi, o'rganish sur'ati va qiziqish doirasi aniqlanib, shunga muvofiq individual o'quv traektoriyasi shakllantiriladi. Bu yondashuv an'anaviy ta'lim tizimida ko'p hollarda e'tibordan chetda qoladigan shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish imkonini beradi. Natijada talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirishga undaladi, o'rganishga bo'lgan motivatsiya oshadi hamda bilimlardagi bo'shliqlar tezkor aniqlanib, bartaraf etiladi. Shu orqali mazkur modul siyosiy fanlar bo'yicha fundamental bilimlarning mustahkam asosda shakllanishiga xizmat qiladi.

Ikkinchi komponent – interaktiv-simulyatsion modul siyosiy tafakkurni amaliy tajriba asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, u ta'lim jarayonining eng faol va innovatsion qismi hisoblanadi. Virtual muhitda yaratilgan siyosiy vaziyatlar, parlament muhokamalari, saylov jarayonlari yoki ijtimoiy-siyosiy mojarolarni modellashtirish orqali talabalar real hayotga yaqin sharoitlarda qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etadilar. Bu jarayon ularning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirib, sabab-oqibat munosabatlarini anglash, strategik fikrlash hamda turli siyosiy nuqtayi nazarlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, talabalar jamoaviy muhokamalar jarayonida muloqot madaniyatini, dalillar asosida bahslashish va o'z fikrini himoya qilish qobiliyatini shakllantiradilar. Natijada siyosiy jarayonlarni passiv o'rganishdan faol idrok etishga o'tish ta'minlanadi.

Uchinchi komponent – reflektiv-tahliliy modul ta'lim jarayonining tahliliy va baholovchi bosqichini tashkil etadi. Ushbu modul orqali talabalar o'z faoliyatini mustaqil ravishda baholash, erishilgan natijalarni tahlil qilish hamda sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan teskari aloqa asosida o'z bilim va ko'nikmalarini takomillash-tirish imkoniga ega bo'ladilar. Refleksiya jarayoni talabalarning o'z xatolarini anglash, ularning sabablarini tushunish va kelgusida bunday kamchiliklarni takrorlamaslik bo'yicha ongli xulosa chiqarishiga yordam beradi. Bu esa tanqidiy fikrlashni chuqurlashtirib, siyosiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyatli va ongli yondashuvni shakllantiradi. Mazkur uch komponentning o'zaro integratsiyasi ta'lim jarayonining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlaydi. Axborot-intellektual modul nazariy bilimlar bazasini yaratib bersa, interaktiv-simulyatsion modul ushbu bilimlarni amaliy faoliyatda sinab ko'rish imkonini beradi, reflektiv-tahliliy modul esa olingan tajribani tahlil qilish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada talabalar bilimni passiv qabul qiluvchi subyekti emas, balki faol o'rganuvchi, tahlil qiluvchi va qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida shakllanadi.

Umuman olganda, taklif etilgan pedagogik model sun'iy intellekt texnologiyalarining innovatsion imkoniyatlarini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda integratsiya qilish orqali siyosiy tafakkurni rivojlantirishning samarali mexanizmini yaratadi. Jadvalda keltirilgan komponentlar nafaqat o'quv jarayonini zamonaviylashtirishga xizmat qiladi, balki talabalarning fuqarolik ongini, tanqidiy tafakkurini va jamiyatdagi siyosiy jarayonlarga faol munosabatini shakllantirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Mazkur pedagogik model nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlab, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalarini siyosiy ta'lim jarayoniga tizimli integratsiya qilish orqali talabalarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning tanqidiy, analitik va strategik tafakkurini ham rivojlantirish mumkin. Bu esa zamonaviy jamiyatda ongli fuqarolarni tayyorlashda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'lim tizimiga joriy etilishi siyosiy tafakkurni shakllantirish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqayotgani mazkur tadqiqot natijalari orqali yaqqol namoyon bo'ldi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalarni faollashtirishga, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga hamda murakkab siyosiy jarayonlarni chuqur anglashga undashda yuqori samaradorlikka ega. Nazariya va amaliyot uyg'unligiga asoslangan pedagogik model orqali talabalarning tanqidiy fikrlashi, analitik yondashuvi hamda muammoli vaziyatlarda ongli qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanganligi aniqlandi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan axborot-intellektual, interaktiv-simulyatsion va reflektiv-tahliliy modullardan iborat pedagogik model ta'lim jarayonini individuallashtirishga, amaliy tajriba bilan boyitishga hamda o'z-o'zini baholash mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qilgan holda kompleks ta'lim muhitini shakllantirdi. Ushbu yondashuv talabalarni bilimlarni passiv qabul qiluvchi subyektlar emas, balki faol o'rganuvchi, tahlil qiluvchi va jamiyatdagi siyosiy jarayonlarga ongli munosabat bildiruvchi shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qildi.

Natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining siyosiy ta'lim sohasida innovatsion pedagogik vosita sifatidagi yuqori salohiyatini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Shuningdek, mazkur tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishga, ta'lim mazmunini zamonaviy talablar asosida yangilashga hamda talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishga muhim hissa qo'shadi. Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik modelni siyosatshunoslikdan tashqari ijtimoiy fanlarning boshqa yo'nalishlariga ham moslashtirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu uning universalligini ko'rsatadi. Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga yanada chuqur integratsiyasini ta'minlash, ularning metodik asoslarini takomillashtirish hamda milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish bo'yicha kompleks ilmiy izlanishlar olib borish zarur.

Xususan, sun'iy intellekt yordamida baholash tizimlarini avtomatlashtirish, talabalarning individual rivojlantirish dinamikasini prognozlash hamda o'quv dasturlarini adaptiv tarzda boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan pedagogik model oliy ta'limda siyosiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion va samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim siyosatini takomillashtirishga, raqamli pedagogika konsepsiyalarini rivojlantirishga hamda kelajak avlodning ongli fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi", – Shavkat Mirziyoyev. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya--bu-bizning-kelajagimiz-hayot-mamot-masalasi--shavkat-mirziyoyev>
2. Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
3. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. Macmillan.
4. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
5. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
6. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.